

Estudio de los sentidos generados alrededor de procesos de muralización en Lima

El caso del mural de Fefa Cox + Colectivo Shipibas Muralistas
en el distrito de Barranco, en el marco de la campaña
publicitaria de la marca Amarás

Elaborado por Nodos Culturales para Hey Hunters®

Índice

Introducción	3
Metodología	4
Características de la población encuestada	5
Análisis de resultados	8
1. Sentidos en torno al mural.....	8
1.1. ¿Qué es un mural?	8
1.2. Interpretaciones sobre el contenido del mural observado	9
2. Sentidos sobre la figura de las muralistas.....	12
Valoración artística	13
Visibilización étnica.....	13
Visibilización de la mujer	14
3. Sentidos sobre las relaciones sociales alrededor de los murales	14
Autoridades.....	14
Empresa privada	15
Artistas	15
Vecinos.....	15
4. Contexto social	16
La diversidad cultural en las políticas públicas	16
Problemáticas de las poblaciones amazónicas en la agenda pública.....	16
Conquista de espacios y mujeres.....	17
La cultura como recurso	17
La ciudad creativa como proyecto neoliberal	18
Manifestaciones culturales amazónicas dentro de la escena artística.....	18
Responsabilidad social empresarial	19
Débil capacidad estatal para la gobernanza cultural	19
Referencias Bibliográficas	20

Introducción

El presente informe es el resultado de un estudio exploratorio sobre los significados alrededor de la producción de un mural realizado por las artistas Fefa Cox y el colectivo Shipibas Muralistas en el distrito de Barranco en el marco de campaña publicitaria de la marca Amarás y gestionada por la agencia Hey Hunters®.

Para el diseño metodológico y análisis, hemos partido de la propuesta teórica metodológica de la geografía británica Gilliam Rose sobre la interpretación de materiales visuales¹. De acuerdo con esta propuesta, el significado de una imagen no depende únicamente de sus características visuales, sino que emerge de la relación de estas características con las formas de ver del observador que están condicionadas por las características visuales de lo que se ve, el contexto social y cultural, así como la cultura visual del observador.

Dentro de las **características visuales**, la autora recomienda prestar atención a los siguientes componentes: por un lado, a las propiedades de la composición visual en sí, como el género al que pertenece la imagen, los elementos que la componen y la relación formal entre estos; y, por otro lado, a propiedades tecnológicas tales como la calidad de los materiales empleados (tipo de pinturas, aerosoles, pinceles, etc.) y la superficie de exhibición: tamaño, visibilidad y condiciones físicas.

A la vez, propone que para acceder a las **formas de ver** del observador, es necesario prestar atención tanto a su **cultura visual** como al **contexto social y cultural** en el que observa. Con **cultura visual**, la autora se refiere a las formas de interpretar el significado de una imagen con relación a las identidades sociales y culturales del observador. En el caso específico de un mural, se pueden mencionar al menos tres niveles: interpretación del mural como práctica artístico-cultural, interpretación a nivel de composición e interpretación a nivel sociocultural. Finalmente, con relación al **contexto social y cultural**, la autora propone atender tanto a las circunstancias sociales inmediatas, como a los procesos y narrativas que enmarcan la producción de la imagen, es decir, instituciones y relaciones económicas, sociales y políticas que están alrededor de su producción.

¹ Rose, Gilliam (2019). Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. Universidad de Oxford.

Metodología

La investigación tuvo las siguientes características metodológicas:

- Nivel de la investigación: Alcance exploratorio
- Metodología cualitativa
- Instrumentos de levantamiento de información: guía de entrevista al paso y guía de observación
- Tipo de muestreo: No probabilístico
- Unidad de análisis: Personas que observan el mural realizado por Fefa Cox y el Colectivo de shipibas muralistas
- Trabajo de campo: Del 06 al 12 de octubre del 2022, en turnos de 4 horas por las mañanas, tardes y noches, en el cruce de calle Cajamarca con Av. Grau (Barranco).
- Procesamiento de la información:
 - Organización de información en una matriz
 - Generación de categorías de análisis
 - Identificación de discursos predominantes

Características de la población encuestada

La investigación logró recolectar datos de 47 personas encuestadas durante el trabajo de campo. La población muestral fueron las personas que circulan por la Av. Grau del distrito de Barranco (Lima), por lo que los resultados presentados son solo representativos de esta población.

- Características demográficas:

La población encuestada tiene un promedio de edad de 46 años, en su mayoría mujeres residentes de Barranco. Las ocupaciones con más frecuencia están relacionadas a ocupaciones tradicionales como la administración, la docencia y la abogacía, siendo el emprendedurismo un oficio también mencionado. Entre estas ocupaciones, el 16% de encuestados tiene una ocupación relacionada al arte (músicos, fotógrafos, tatuadores, arquitectos-museógrafos).

- Cultura visual

El promedio de las personas encuestadas manifestó ver con relativa frecuencia murales en sus trayectos cotidianos.

Los distritos más referidos donde recuerdan haber visto un mural son Miraflores y Barranco, en menor medida, Pueblo Libre. Los lugares o "spots" más recordados con la presencia de un mural son el Puente de los suspiros, el túnel, la bajada de los baños y la Municipalidad de Barranco. Otros lugares que fueron mencionados en menor medida fueron: Estadio Bonilla, Estadio Chipoco, Playa La Herradura, Plaza Vea El Cortijo, calle Shell, cruce de la Av. 28 de Julio con Av. Larco.

Asimismo, se pudo constatar la cultura visual de los encuestados por la mención a murales y artistas concretos. Por un lado, el 21% de encuestados mencionó un mural en particular detallando las características recordaba. Por otro lado, hubo un grupo de encuestados que recordaban los murales por el artista que los había realizado: el más mencionado fue Jade Rivera, pero también fueron mencionados Entes, Pésimo, Conrad, Kake, Osode, Lucía Cox, Hado, ASMC y Joel.

Análisis de resultados

1. Sentidos en torno al mural

1.1. ¿Qué es un mural?

El mural como práctica y producto cultural puede adquirir diversos significados dependiendo del sistema de valoraciones de las personas. En nuestra ciudad, son comunes los prejuicios sobre el arte urbano al considerarlos "pintas", "garabatos" e, incluso, puede ser visto como vandalismo.

En el caso de las personas encuestadas, su forma de entender el mural es distinta. **El mural es reconocido como un trabajo artístico, complejo, de calidad, que es realizado por artistas.** De esta manera, es pensado dentro de la órbita del arte y, como tal, hay ciertas potencialidades que, como a toda práctica artística, se le atribuyen. **Entre estas, que es una experiencia estética pues se percibe sensorialmente; que decora la calle y alegra y distrae a las personas.** Por esas características, en menor medida, se le reconoce un **potencial turístico.**

"Muy bueno, expresa de forma urbana un arte académico. Hay mucho esfuerzo de por medio. También es bueno para el turismo, además de maquillar un poco la ciudad" (Tatuador, Barranco, 25 años).

Además de su valor artístico, el mural también es apreciado por ser portador de cultura. Una idea que aparece con frecuencia es el **potencial educativo - culturizador** - del mural. Visto así, se le considera como una herramienta educativa, en especial para los niños, niñas y jóvenes. Aparecen junto con este sentido, aunque con menor frecuencia, la idea de que es un **movilizador comunitario** pues **fortalece a la comunidad** - tanto en el ánimo como en sus vínculos - y la idea de que tiene un efecto **positivo en el hábitat urbano** puesto que mejora y hace más habitable la ciudad.

"Deberían haber más para poder culturizar a la gente, el arte para aprender, el arte tranquiliza" (Dueño de restaurante, Barranco, 66 años).

"Ayuda a repotenciar el lugar. Muchas veces no nos damos cuenta que un espacio cambia totalmente cuando agregas un elemento. Simplemente pintarlo, hacer un cambio de colores, cambia cómo se fusiona y cómo se perciben las calles" (Emprendedora, Surco, 29 años).

1.2. Interpretaciones sobre el contenido del mural observado

Así como el significado y valoración sobre el mural como práctica cultural, su contenido también suscita diferentes interpretaciones según sus sistemas de valores, su cultura visual y las narrativas macro en la que se está sumergido.

Fig. Mural terminado por Fefa Cox y Colectivo Shipibas muralistas.

A nivel de composición

En este nivel, las personas han partido de las asociaciones (sensaciones, emociones e ideas) que los elementos presentes en el mural les han generado. Se menciona aquí, la **profundidad y fuerza de la mirada**; resalta también cómo el **color y forma del pelo** de la mujer es asociado con el **mar y la tranquilidad**. En ese mismo sentido, tanto el **tono de piel** como el **color de los ojos y de los labios** son interpretados como **marcadores de etnicidad**. Asimismo, se hace mención a los **patrones geométricos shipibos** que son identificados como motivos amazónicos. Junto a estas primeras sensaciones, el mural en su conjunto también suscita una serie de ideas que hacen referencia a la juventud, la vida, la libertad, la fluidez, la serenidad, la naturaleza, la alegría, entre otras de este tipo.

"Parece una sirena, me encantan los colores vivos, alegres, los aretes de huayruros, el paisaje amazónico. [...] el rostro, la mirada no se sabe si está triste u otra cosa, es una mirada profunda" (Profesora retirada, Barranco, 73 años).

"Tiene rasgo cultural de la selva, aretes, el fondo, plantas. Da sensación de tranquilidad, ni enojo ni alegría" (Abogada, Magdalena, 60 años).

De las ideas generadas por la presencia y combinación de los elementos antes mencionados, emergen principalmente tres lecturas.

En primer lugar, la lectura que prima es la de la **mujer étnica**, una mujer cuyos marcadores étnicos la ubican entre lo afrodescendiente, lo nativo amazónico y lo mestizo y que algunas personas interpretan como peruano.

"Es una mujer afrodescendiente con un cabello imaginario" (Emprendedor, Surco, 27 años).

"Me gusta la iluminación que le ha dado al rostro, también el tono de su piel, que hable del mestizaje. Me gusta cómo ha jugado con las sombras para perfilar el rostro de la mujer" (Maestra, Barranco, 46 años).

En segundo lugar, acompaña a esta lectura otra que refleja un **imaginario sobre la amazonía**. En esta interpretación aparecen sirenas de río, la belleza y nostalgia de la selva y la fuerza de las etnias amazónicas, entre otras.

"Los diseños shipibos, porque mi mamá es de la selva. [...] Una sirena de río porque el pelo se vuelve agua, viento. La geometría de los diseños shipibos versus el resto del mural juega muy bien. Genera sensación de fluidez, el diseño fluye bien". (Arquitecta, Barranco, 40 años)

Una tercera lectura, que se presenta en menor medida, es la de la **mujer empoderada**. Aquí prevalece la idea de mujer fuerte, libre, joven, emprendedora y empoderada.

"Representa a una mujer, me gusta la expresión del rostro, con una mirada fuerte y temperamental. Me representa, se siente empoderada" (Maestra, Barranco, 46 años).

A nivel sociocultural

Es importante resaltar que dados los elementos y su organización dentro del mural, la interpretación que ha prevalecido es la sociocultural. En este nivel, las personas interpretan los elementos del mural, no solo de manera acotada a las ideas y sensaciones inmediatas que les genera, sino que manifiestan en su lectura cómo estas se posicionan y relacionan con estos elementos en un contexto más amplio.

En primer lugar, y con mayor frecuencia, el mural es interpretado como arte shipibo, local, nacional, peruano, es decir un **arte con identidad** del que se sienten parte. En segundo lugar, el mural es un **signo de identidad y pertenencia**, tanto para el grupo étnico que está representado en este como para las personas que lo observan quienes se sienten partícipes y orgullosos de la diversidad cultural del país. Otra lectura presente, aunque en menor medida, asocia el mural con una **revaloración social**. Aquí se interpreta que la composición del mural tiene la intención de, por un lado, revalorar la cultura y el pueblo shipibo y por otro lado, valorar y visibilizar el aporte de la mujer a la sociedad.

"Se exponen patrones shipibos, lo que es bueno porque no se busca reemplazar una cultura con otra externa a las que hay aquí, se resalta nuestra cultura propia. [...] Simboliza la libertad porque su cultura está oprimida por gobiernos, mafia, intereses políticos. Es un arte reivindicativo" (Tatuador, Barranco, 25 años)

"El empoderamiento de la mujer, pero desde un buen lugar, mostrar el aporte que tiene la mujer en la sociedad" (Ingeniero, Argentina, 43 años).

Otro conjunto de sentidos tiene que ver con el **mensaje del Kené**. Por un lado, hay quienes señalan que el arte shipibo lleva un conocimiento originario oculto, por otro lado, otras personas consideran que permiten una libertad de interpretación.

"Me gusta mucho los diseños shipibos pues detrás de estos debe de haber algún mensaje o algo, como podrían ser creencias de antes, [...] me gusta poder ver arte abierto a interpretación" (Mecánico retirado, Barranco, 77 años).

Finalmente, la lectura que aparece con menos frecuencia es la de **fusión cultural y modernidad**. Según esta, la aparición de motivos amazónicos en el arte urbano, en un mural junto a ciertas características de la mujer representada, como el color de pelo y de ojos dan cuenta, por un lado, de una **fusión de estilos artísticos**; y, por otro lado, de una **fusión de lo tradicional con**

lo moderno. Esto, en algunos casos, es entendido como una modernización de lo shipibo y de la Amazonía.

"Me gusta mucho que reconecte la cultura más moderna con la parte más base de los shipibos, que es un mensaje tan interior, tan íntimo. [...] Este tipo de proyectos me parece interesante, están juntando lo autóctono con lo moderno o urbano" (Emprendedor, Surco, 27 años).

"Me generan la idea de modernidad, fusión por los diseños de la selva y el rostro de la mujer, que se nota que son diferentes estilos en un mismo mural. [...] Esa fusión es importante para dejar atrás el racismo, da sensación de inclusión" (Ama de casa, Miraflores, 35 años).

Los niveles de interpretación sobre el contenido del mural se pueden apreciar en este cuadro:

elementos	asociaciones	Asociaciones complejas
Pelo (color y form)	Tranquilidad / mar	Mujeres étnicas Mujer empoderada Imaginario amazónico
Patrones geométicos	Rasgos étnicos	
Piel (color)	Rasgos étnicos	
Mirada (color de ojos y forma)	Intensidad, temperamento, fuerza, profundidad	
Labios (color y forma)	Rasgos étnicos	

2. Sentidos sobre la figura de las muralistas

Las formas de ver del público están afectadas por un contexto social o una serie de circunstancias que dan forma a la manera de interpretar una imagen. En este caso, la presencia de las muralistas, trabajando en el momento en el que el mural está siendo observado es una circunstancia que se debe considerar con atención.

Las ideas que su presencia genera, si bien refuerzan o terminan de dar forma a los sentidos que el mural en sí mismo puede generar (punto 1.1.), también hacen referencia a un contexto social, político y cultural más amplio. Al ser preguntadas sobre las muralistas, las personas entrevistadas elaboran ideas no solo sobre el trabajo específico en el mural, sino sobre lo que piensan que significa para la sociedad que estas muralistas estén realizando la actividad.

Cabe resaltar que, en el caso de Fefa Cox y el Colectivo de shipibas muralista, la imagen que generan tienen características particulares que están atravesadas por componentes simbólicos que no tendría cualquier artista que pinta en la calle: son mujeres y son nativas amazónicas. Estas características van a influir en la forma de ver de las personas sobre el sujeto productor del mural.

Valoración artística

En primer lugar, el significado que aparece con más frecuencia es el de la **valoración artística**. Al igual que el mural es considerado un arte, las muralistas son consideradas artistas, con ello su labor adquiere las características y potencialidades que la labor artística posee. De esta manera, como primer punto, se resalta su **profesionalismo**, tanto por la dedicación y precisión de su trabajo como por el resultado final de gran calidad que se avizora. Para el caso de las shipibas muralistas, este reconocimiento artístico significa, además, que las **manifestaciones culturales** del pueblo shipibo son posicionadas **dentro de la categoría "arte"** y valoradas como tal. Asimismo, en un tercer eje de sentido menos frecuente, se le asocia la potencialidad artística de transmitir un legado y educar a futuras generaciones.

"Son grandes artistas, le gusta su trabajo, saber que se organizan para poder hacer estos murales y que también les puedan ser fuente de ingresos. También es bueno que se hagan estos trabajos visibles pues así cada vez son más respetados" (Ama de casa, Miraflores, 35 años).

Visibilización étnica

La presencia de las muralistas shipibas es leída en mayor medida como un intento de **visibilización étnica**. Esto se hace más claro cuando las personas hacen énfasis en la ropa que usan y la música que escuchan. Estos elementos son asociados a una **identidad, orgullo e intención de revaloración cultural**. Además, en algunos casos, es interpretado como un mecanismo de **visibilización** para llamar la atención sobre las problemáticas sociales de las comunidades nativas.

"Me parece que es bueno, porque ayuda a visualizar nuestra realidad pluricultural y tenerla más presente" (Arquitecto y museógrafo, Barranco, 36 años).

"Aportan un montón, Lima es muy diversa y es importante que esa presencia se sienta más fuerte, porque siguen siendo de comunidades con problemática por falta de servicios o tienen un acceso pobre. Su presencia mediante el arte puede enfocar la atención en sus comunidades, aportando a que tengan más atención de las personas y del Estado" (Arquitecta, Barranco, 29 años).

Visibilización de la mujer

El hecho de que todas las artistas sean mujeres es interpretado como una forma de visibilizar los **nuevos espacios** que ha conquistado **la mujer y su empoderamiento**. Además, genera posiciones enfrentadas sobre la idea de si el arte tiene género o no.

"Creo que las mujeres estamos conquistando en general todos los espacios, y no es fácil, pero hay mujeres artistas que luchan por sus espacios". "Que niñas vean que este muro lo ha pintado una mujer, cuando normalmente este mundo era de los hombres, creo que es un mensaje muy poderoso, significa que podemos estar en todos los lugares que queramos" (Comunicadora, Barranco, 30 años).

3. Sentidos sobre las relaciones sociales alrededor de los murales

Autoridades

Un número significativo de personas menciona que en el país existe una **mentalidad**, que se puede denominar **conservadora o cerrada**, que **impide a las autoridades comprender** la práctica artística del muralismo. En tal sentido, el borrado de murales por parte de las municipalidades es visto como un sinsentido, un acto de prepotencia y censura que corta la expresión de la gente.

En su lugar, algunos mencionan que debería haber una política cultural de protección y promoción de los murales.

“Depende, hay dos escenarios. Si es rechazado por vecinos, por falta de consulta o de un proceso participativo, es comprensible. En el caso por ejemplo como sucedió con la MML, son personas prepotentes, es un sin sentido borrar, debería haber más protocolos de defensa, tal vez el MINCUL deba generar alguna normativa para evitar que venga un alcalde y por decisión propia borren” (Arquitecta, Barranco, 29 años).

Empresa privada

Algunos indican que, a falta de políticas públicas, la reciente valoración del **muralismo por parte de la empresa privada hacia es positiva** pues permite una retribución económica por el trabajo de los artistas.

“Muy bueno, significa que se preocupan y están valorando, quieren colaborar, está muy bien” (Dueño de restaurante, Barranco, 66).

Artistas

Los encuestados mencionan que debe promoverse el pintado de murales siempre y cuando los **artistas** cuenten con **autorización de los vecinos** y los realicen **de manera ordenada y organizada**.

“Me parece bien, especialmente que se hagan en paredes vacías pues es arte, siempre que se cuente con la autorización del dueño de la pared” (Mecánico retirado, Barranco, 66 años).

Vecinos

A nivel de **la ciudadanía**, se menciona que en la actualidad es difícil ofrecer paredes para el pintado de murales pues las personas viven en edificios y condominios de muchos departamentos. Ello, sumado a la mentalidad cerrada, antes referida, hace que sea **muy difícil llegar a acuerdos entre los vecinos** para muralizar paredes comunes. Por otro lado, también existe un **imaginario urbano** sobre dónde debería hacerse murales, si bien, hay personas que consideran que cualquier lugar es adecuado, otras señalan que su lugar son las zonas populares,

donde “maquillan” la precariedad y no en zonas residenciales, donde “desentonarían”.

“Sí me gustaría, pero casi todo por mi casa son edificios, no van a dejar. Si fuera por decisión mía, me gustaría” (Ama de casa, Barranco, 64 años).

“Positiva en su calle, en su casa “cree que no”. Menciona que vive en una calle residencial donde no hay murales, y piensa que hacer uno fuera de su casa le daría problemas con los vecinos porque “desentonaría” (Músico, Miraflores, 40 años).

“No, es un tipo de arte que no va con ellos. Vivo por el Chipoco, nadie va a aceptar que pintes un mural. En cambio, sí se puede dar en la zona monumental de barranco, en la zona del populum de Barranco, no, aquí no, ni hablar” (Marino Jubilado, Barranco, 73 años).

4. Contexto social

Con relación al **contexto social y cultural** que enmarcan la producción del mural, las personas entrevistadas y aluden implícita o explícitamente a las siguientes circunstancias, instituciones y relaciones:

La diversidad cultural en las políticas públicas

Para el sociólogo Alberto Flores Galindo (1988; citado en la Política Nacional de Cultura [PNC], 2020) y el antropólogo Juan Carlos Callirgos (1993; citado en PNC, 2020) en nuestra sociedad persisten estructuras sociales que reproducen patrones de discriminación, y exclusión y limitan el ejercicio de los derechos de ciertos grupos, en especial los grupos nativos y el afroperuano. Ante esto, surge y se promueve como política, desde organismos internacionales como la UNESCO, el paradigma de la diversidad cultural, el cual valora la “multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades” (Unesco, 2005; citado en PNC, 2020), y se posiciona frente a cualquier visión de “cultura dominante” o “hegemónica” (PNC, 2020).

Problemáticas de las poblaciones amazónicas en la agenda pública

Según el antropólogo Óscar Espinoza (2009), las protestas de los pueblos indígenas en las últimas décadas han hecho un llamado de atención a los medios de comunicación

y a la ciudadanía en general sobre las problemáticas de los nativos amazónicos y, a la vez, esta visibilidad ha puesto de manifiesto una serie de prejuicios existentes en la sociedad sobre los grupos amazónicos, entre estos los estereotipos de indígena "salvaje" e indígena "manso" e "ignorante", con su variante más contemporánea de "salvajes opuestos al progreso".

Conquista de espacios y mujeres

Si bien la agenda feminista es de largo aliento en los diversos circuitos culturales, la intensidad de los discursos alrededor del empoderamiento de las mujeres en el debate público es relativamente reciente. Desde el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, nuestra ciudad ha visto la proliferación de diversos colectivos e iniciativas feministas que llaman la atención sobre las distintas dimensiones alrededor de la desigualdad de género. Esto, sumado al creciente uso de redes sociales en los últimos años, el discurso del empoderamiento femenino ha ido ganando terreno, principalmente desde la visibilización de problemáticas diversas como la desigualdad salarial, el acoso callejero, los roles de género contemporáneos, feminicidios, desapariciones, paridad política, representatividad, entre otras.

En el caso del arte, cada vez más es posible encontrar iniciativas que problematizan la representación y participación de las mujeres en el arte. Un caso interesante es el proyecto "Personal e Intransferible" de la artista Kim Mc Lauchlan (2020), el cual es una reflexión crítica sobre la subrepresentación de las mujeres artistas en Perú y difunde evidencia sobre las desigualdades de representación de las mujeres; por ejemplo, que durante los años 2010-2016 hubo veinticinco exposiciones individuales en el Museo de Arte de Lima y solo una fue de una mujer.

La cultura como recurso

De acuerdo con los antropólogos George Yudice (2002) y Arlene Dávila (2012), en la actualidad se le asigna a la cultura un rol central para el desarrollo sostenible de los países. Así, se dice que esta contribuye a la generación de empleo y recaudación de impuestos, sobre todo, por medio de las industrias culturales; asimismo, que ayuda a revertir el deterioro urbano, reducir el delito y, con ello, favorece la atracción de capital por medio del turismo cultural a las ciudades. Miikka Pyykkonen (2012) agrega que esta perspectiva ha sido impulsada por medio de una serie de recomendaciones por parte de los organismos supranacionales hacia los Estados para la vinculación de la

cultura, en específico de los bienes y servicios culturales, al mercado global para el crecimiento de sus economías en términos de PBI.

La ciudad creativa como proyecto neoliberal

Borea (2021) señala que la reconfiguración de la escena de arte en Lima debe pensarse en relación con la emergencia de políticas urbanas neoliberales que buscan transformar y posicionarla como "ciudad creativa". Esta clase de paradigma se basa en la idea de que el desarrollo económico local -basado en la atracción de talentos y la clusterización de las industrias creativas y del conocimiento- colabora en los procesos de regeneración urbana.

En este sentido, las políticas de regeneración creativa promueven la reactivación económica y la regeneración de zonas relegadas de las ciudades a través de su reconversión en barrios asociados a actividades como el diseño, las artes y las nuevas tecnologías (Rodríguez Morató & Zarlenga, 2018; Zarlenga, 2022). En este paradigma, la cultura, y en específico el arte, es integrada a los planes y proyectos urbanos como una estrategia para incrementar el valor simbólico y económico de un área y sus alrededores y así atraer mayores capitales externos, no exenta de procesos adversos como la gentrificación. Agrega que los casos más significativos en Lima Metropolitana son los distritos de Miraflores, Barranco y San Isidro, así como Monumental Callao. Por otro lado, Dávila (2012) apunta que, en este paradigma, los trabajadores culturales - artistas y gestores culturales - empiezan a ser percibidos como centrales para el bienestar de una ciudad que se posiciona como moderna.

Manifestaciones culturales amazónicas dentro de la escena artística

Según Borea (2017), las luchas de los pueblos amazónicos por sus derechos y sus territorios, a partir de los 90, traen consigo la articulación del arte amazónico a la escena artística limeña desde una posición distinta a la de las categorías de "artesanía" y "arte popular". Los artistas amazónicos, como Rember Yahuarcani, Elena Valera, Brus Rubio, entre otros, van impulsando exhibiciones grupales e individuales en galerías y obteniendo premios y reconocimientos que van posicionando su práctica dentro de la esfera del arte contemporáneo.

Responsabilidad social empresarial

Según Canepa (2020), en el régimen neoliberal contemporáneo, se ha afianzado un sentido público acerca del valor de la solidaridad. Este ha ido tomando formas, junto con otros mecanismos, con el lanzamiento de campañas publicitarias y la aparición de alianzas empresariales que apelan al consumo solidario. Una manifestación de este sentido es el surgimiento del paradigma de Responsabilidad Social dentro de la gestión empresarial. Para la autora, el compromiso de las entidades privadas con este modelo, por medio de la implementación de programas de sostenibilidad y responsabilidad social, conlleva una intención de capitalizar las expresiones de solidaridad y posicionarse hacia afuera como una marca responsable.

Débil capacidad estatal para la gobernanza cultural

Según el plan nacional de cultura al 2030 (PNC, 2020), uno de los factores que limita el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía es la falta de capacidad estatal para la gestión de los recursos culturales. Esta deficiencia está relacionada con la ausencia de gestores y profesionales en el Estado que incorporen competencias técnicas, sociales y éticas, con un conocimiento especializado del sector que pongan en marcha políticas culturales con el enfoque de diversidad cultural.

Referencias Bibliográficas

- Borea, G. (2021). *Configuring the New Lima Art Scene: An Anthropological Analysis of Contemporary Art in Latin America* (1.^a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003085003>
- Borea, L. G. (2017). *Arte y antropología: Estudios, encuentros y nuevos horizontes*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
- Cánepa, K. G., & Lamas, L. (2020). *Épicas del neoliberalismo: Subjetividades emprendedoras y ciudadanías precarias en el Perú*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, CISEPA
- Dávila, A. M. (2012). *Culture works: Space, value, and mobility across the neoliberal Americas*. New York University Press.
- Espinosa de Rivero, O. (2009). ¿Salvajes opuestos al progreso?: aproximaciones históricas y antropológicas a las movilizaciones indígenas en la Amazonía peruana. *Anthropologica*, 27(27), 123-168.
- Kagan, Sacha, & Hahn, J. (2011). Creative cities and (un) sustainability: from creative class to sustainable creative cities. *Culture and Local Governance*, 3(1). <https://www.cultura21.net/wp-content/uploads/2011/01/Julia-Hahn-c21-ebook-vol3.pdf>
- Ministerio de Cultura (2020). *Política Nacional de Cultura al 2030*. Lima
- Mc Lauchlan, K. (2020). *Personal e intransferible. Aportes gráficos de mujeres artistas limeñas para la construcción de una historia del arte equitativa*. Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Obtenido de <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/174355>
- Pyykkönen, M. (2012). UNESCO and cultural diversity: Democratisation, commodification or governmentalisation of culture? *International Journal of Cultural Policy*, 18(5), 545-562. <https://doi.org/10.1080/10286632.2012.718914>

- Rodríguez Morató, A., & Zarlenga, M. (2018). Culture-led urban regeneration policies in the Ibero-American space. *International Journal of Cultural Policy*, 24(5), 628–646.
<https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1514037>
- Rose, G. (2007) *Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*. London: Sage; 2007
- Yúdice, G., & Ventureira, G. (2002). *El recurso de la cultura: Usos de la cultura en la era global* (1. ed). Gedisa.
- Zarlenga, M., & Marcus, J. (2014). La cultura como estrategia de transformación urbana. Un análisis crítico de las ciudades de Buenos Aires y Barcelona. En M. Margulis, M. Urresti, & H. Lewin (Eds.), *Intervenir en la Cultura. Más allá de las políticas culturales* (pp. 33–55). Biblos